

CREOLE HERITAGE TRANSMISSION IN CARIBBEAN DIGLOSSIC AND ANGLOPHONE CONTEXTS
TRANSMETTRE LES PATRIMOINES CRÉOLES EN CONTEXTE CARIBÉEN
DIGLOSSIQUE ET ANGLOPHONE

Conference paper presented by

Jo-Anne FERREIRA & Frédéric LEFRANÇOIS
University of the West Indies Université des Antilles

During the study day “Problématiques d’éducation en sociétés créoles. Perspectives de recherche”, Université des Antilles, Campus of Schoelcher, 27 March 2024.

ABSTRACT:

This comparative study aims at laying out the theoretical and empirical lines on which the transmission dynamics of Creole heritage can be apprehended in Trinidad, Saint Lucia, and Martinique. Based on a cross-regional comparative analysis, our investigation focuses on two qualitative correlates involved in educative transmission: the impact of institutional reward-sanction systems on the perception of sociolinguistic status, and the permeability of family environment to Creole-based education. Drawing on a qualitative cross-examination method, our survey relies on interviews of pre-graduate university students who were submitted a set of items pointing to the learning, practice, and status perception of the Creole tongue with regard to French, English or Spanish. Combined with a cross-analysis of cinematographic works produced in diasporic environments, the discussion will intend to discuss provide answers to address the sociolinguistic issue of the “inequality of the roles which each of the languages present in a complex situation could serve, and of the corresponding inequality of values” raised by Tabouret-Keller in 1978. The present paper endeavors, therefore, to understand the genealogy of perception and transmission of Creole in a diglossic and diasporic context by addressing four questions. What are the social factors and stereotypes conditioning young speakers to reject or accept Creole? How is it perceived: as a dialect or as a genuine language? To what extent does the visual influence of coloniality or Euro-centrism suffusing languages and cultural codes used in a Caribbean cultural ecosystem challenge the Creole-based episteme? What new forms and models of transmission can be invented to preserve that heritage for future generations?

RESUME

Cette étude comparative vise à définir les lignes théoriques et empiriques suivant lesquelles les dynamiques de transmission du patrimoine créole peuvent être appréhendées à Trinidad, à Sainte-Lucie et à la Martinique. Basée sur une analyse comparative interrégionale, notre enquête se concentre sur deux corrélats qualitatifs impliqués dans la transmission éducative : l'impact des systèmes institutionnels de

récompense-sanction sur la perception du statut sociolinguistique, et la perméabilité de l'environnement familial à l'éducation créole. S'appuyant sur une méthode qualitative de regards croisés, notre enquête repose sur des entretiens menés auprès d'étudiants de premier cycle universitaire à qui l'on a soumis un ensemble d'items portant sur l'apprentissage, la pratique et la perception du statut de la langue créole par rapport au français, à l'anglais ou à l'espagnol. Combinée à une analyse croisée d'œuvres cinématographiques produites en milieu diasporique, la discussion tentera d'apporter des réponses à la question sociolinguistique de " l'inégalité des rôles que pourrait jouer chacune des langues présentes dans une situation complexe, et de l'inégalité des valeurs correspondante " soulevée par Tabouret-Keller en 1978. Le présent document tente donc de comprendre la généalogie de la perception et de la transmission du créole dans un contexte diglossique et diasporique en abordant quatre questions. Quels sont les facteurs sociaux et les stéréotypes qui conditionnent les jeunes locuteurs à rejeter ou à accepter le créole ? Comment est-il perçu : comme un dialecte ou comme une véritable langue ? Dans quelle mesure l'influence visuelle de la colonialité ou de l'eurocentrisme sur les langues et les codes culturels utilisés dans l'écosystème culturel caribéen remet-elle en question l'épistémè créole ? Quelles nouvelles formes et quels nouveaux modèles de transmission peuvent être inventés pour préserver ce patrimoine pour les générations futures ?

JOURNÉE D'ÉTUDES

PROBLÉMATIQUES D'ÉDUCATION EN SOCIÉTÉS CRÉOLES

Perspectives de recherche

animé par
Max BELAISE et Line NUMA-BOCAGE

Mercredi
27
mars 2024

Salle L42

08h30-17h30

Faculté Jean Bernabé
Campus de Schoelcher

Laboratoire
bonheurs

